

CZU: 821.133.1.09:641.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10052582>

FRANÇOIS RABELAIS: GASTRONOMIA ÎN SERVICIUL LITERATURII

Ana GHEORGHITĂ

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-7768-7256

François Rabelais, marele umanist francez, a fost și rămâne a fi, în egală măsură, promotorul literaturii și al mâncării bune. În plus, el este catalogat, pe bună dreptate, și ca primul mare scriitor francez care a știut să pună gastronomia în serviciul literaturii. Rabelais este un deschizător de drumuri în toate domeniile și cea mai „comică” dintre enigmaticele literaturii franceze. Meritul său enorm este de a fi știut să combine o cultură gastronomică uluitoare cu un umor sincer și fără limite de interpretare. Cu toate că François Rabelais nu a fost inventatorul termenului de „gastronomie”, el este cel căruia îi datorăm, în mare parte, conceptul, ilustrat printr-o exuberanță de detalii în opera sa monumentală „Gargantua și Pantagruel”.

Cuvinte-cheie: *umanist, gastronomie, literatură, operă monumentală, poftă trupești, mâncare gustoasă, băutură aleasă, sete de cunoaștere.*

FRANÇOIS RABELAIS: GASTRONOMY IN THE SERVICE OF LITERATURE

François Rabelais, the great French humanist, has been and remains, in equal measure, the promoter of good literature and food. In addition, he is catalogued, rightly, as the first great French writer who has known how to place gastronomy at the service of literature. Rabelais is a pioneer in all fields and the most "comic" of the French literature enigmas. His enormous merit is that he has known how to combine a stunning gastronomic culture with a sincere and limitless sense of humor. Although François Rabelais has not been the inventor of the term "gastronomy", he is the one to whom we largely owe the concept, illustrated with an exuberance of details in his monumental work "Gargantua and Pantagruel".

Keywords: *humanist, gastronomy, literature, monumental work, carnal appetites, tasty food, dainty drinks, thirst for knowledge.*

Fiind considerat de contemporanii săi drept cel mai redevabil precursor al bucătăriei lyoneze, François Rabelais (1494-1553) a fost și rămâne a fi, în egală

măsură, promotorul literaturii și al mâncării bune. În plus, Rabelais este catalogat, pe bună dreptate, și ca primul mare scriitor francez care a știut să pună gastronomia în serviciul literaturii.

François Rabelais a fost un mare umanist al Renașterii și, totodată, unul dintre cei mai originali prozatori din literatura franceză. Născut în 1483 în conacul La Devinière, lângă Chinon, Rabelais a îmbrățișat, succesiv, vocațiile de călugăr, doctor, profesor de anatomie și scriitor. Vorbea mai multe limbi europene și antice – latină, greacă, ebraică. Polemist, enciclopedist, savant, călător împătimit, moralist fără morală, educator, bețiv, umanist care își ascunde umanismul sub torente de obscenități, romancier care se servește de realism în exclusivul beneficiu al imaginației, lingvist măiestrit și creator de cuvinte, Rabelais este un deschizător de drumuri în toate domeniile și cea mai „comică” dintre enigmele literaturii franceze [1, p. 89]. Se cunosc puține momente precise referitoare la personalitatea lui Rabelais, de aceea toate ipotezele au fost luate în considerare. Pentru unii, el era un bețiv și un amator de ospete orgiastice; pentru alții – un erudit și un neobosit pasionat de litere. Numele său este inseparabil de cei doi eroi cărora le-a dedicat scrierile sale: Gargantua și Pantagruel, doi uriași, tată și fiu, veșnic aflați în căutarea vinului, dar și a cunoașterii și a tuturor bogățiilor intelectuale ale lumii. Enormul merit al lui Rabelais este de a fi știut să combine o cultură gastronomică uluitoare cu un umor sincer și fără limite de interpretare. Chiar și la 470 de ani după moarte, el rămâne a fi celebru prin libertatea sa de spirit, prin superbul său stil literar și prin inventivitatea sa remarcabilă.

Cu toate că François Rabelais nu a fost inventatorul termenului de „gastronomie” (care îi aparține poetului și umoristului francez Joseph de Berchoux, 1801), el este cel căruia îi datorăm, în mare parte, conceptul [2, p. 169]. Opera sa monumentală „Gargantua și Pantagruel” este compusă din cinci cărți și reprezintă povestea unei familii de giganți care va fascina Franța de la mijlocul secolului al XVI-lea, dominată de marele suflu al Renașterii. Gargantua este fiul lui Grandgousier și Gargamelle și tatăl lui Pantagruel, iar filosofia acestei familii pare a fi una cât se poate de simplă: să ne bucurăm de micile plăceri ale vieții, în special de cele gastronomice, cu alte cuvinte să savurăm din plin mâncarea gustoasă și băutura aleasă. La fel cum o fac personajele celebrei opere a lui Rabelais [2, p. 171].

De exemplu, în Cartea a Doua a acesteia, atestăm o dovadă sugestivă privind rolul poftelor gastronomice în viața „cotidiană” a personajelor: „Pe când

se ospătau cu toții, Carpalim a început să strige:

- S-o ia naiba de treabă ! Când o să punem și noi în gură oleacă de vânat? Carnea asta sărată îmi stârnește o sete cumplită. Mă duc să aleg o pulpă de cal mai bine friptă.

Pe când se ridica de la masă, căutând printre frânghii o ciozvântă rumenită, iată că s-a ivit la marginea pădurii un cerb mare și frumos, care, după cum bănuiesc, zărise focul aprins de Panurge. Mai iute ca o săgeată, Carpalim s-a repezit asupra lui și l-a înșfăcat. În fugă, a mai doborât cu latul palmei vreo douăzeci și șase de prepelițe pestrițe, alte treizeci și două roșcate, patru dropii dolofane, șapte spârcaci, nouă becațe, nouăsprezece stârci, șaisprezece fazani și treizeci și doi de porumbei sălbatici. A mai călcat în picioare zece-doisprezece iepuri șoldani și mai bătrâni, optsprezece sitari împerecheați, cincisprezece mistreți, doi bursuci și trei vulpi. A omorât cerbul spintecându-i țeasta capului cu sabia, iar la întoarcere a cules de pe jos iepurii, mistreții și sitarii. A strigat cât a putut, până unde ajunge glasul:

- Panurge ! Oțet! Adu oțet!

Panurge și-a închipuit că i s-a făcut rău vânătorului și a poruncit să i se ducă în grabă oțetul cerut; dar în clipa următoare a priceput că e vorba de o sălbăticiune care trebuie atârnată la vânt și i-a arătat lui Pantagruel pe Carpalim cum venea cu cerbul pe după gât și cu un brâu de iepuri la cingătoare.

Fără să mai stea pe gânduri, Epistemon a cioplit, în cinstea celor nouă muze, nouă frigărui de lemn, aidoma ca în pădurile Eladei. Eusten s-a apucat să jupoaie iepurii, iar Panurge a așezat frigerea pe crăcane, între două șei de călărie; pe ostașul prins l-au căftănit bucătar și au fript vânatul la focul unde se prăjeau călăreții. Au stropit iepurii cu oțet din belșug și au încins un ospăț în lege. Îți creștea inima, văzând cu câtă poftă înfulecă!

Pantagruel a spus:

- Dumnezeu să mă ierte, dar nici dacă ați avea fiecare la gât câte două perechi de clopote, iar eu ornicele cele mari de la Renes, Poitiers și Cambay, n-am stârni împreună mai multă larmă, decât mestecând din fălci.” [3, p. 136].

Iar în Cartea a Patra, bunăoară, Rabelais ne vorbește despre un „popor” curios: gastrolatrii („robii pântecelui”), care obișnuiau să nu facă nimic, să nu muncească, „de teamă să nu le sufere pântecelul vreo slăbiciune ori vreo vătămare”. Pentru acest popor „Gaster era zeul lor cel mare. I se închinau lui și îi aduceau jertfe, ca unei zeități atotputernice, singura în care credeau, singura pe

care o slujeau, iubind-o mai presus de toate și slăvind-o ca pe Dumnezeu însuși”. Cât privește esența gastrolatrilor, „Pantagruel îi asemuia cu ciclopul Polifem, pe care Euripide îl face să vorbească astfel: „Nu aduc jertfe zeilor, ci numai mie și pântecului meu, cel mai mare dintre zei!” [3, p. 318]. Astfel, gastrolatrii îi sacrificau lui Gaster o întreagă listă de produse și preparate special pregătite, care ocupă câteva pagini, un veritabil catalog cu tot ce se putea mânca la acea vreme: de la mâncăruri tradiționale la bucate rarissime: „Aduceau dinaintea zeului lor bunătați felurite, caracatiță fragedă și bine friptă, pâine albă, pâine proaspătă, pâine de secară, chifle, cărnuri la grătar, mușchi de căprioară, capac de vițel rece cu sos de ienupăr, cușcuș, măruntaie, nouă feluri de tocană, plăcintă la tavă, trufandale în zeama lor, ciorbă de dafin, varză umplută cu măduvă, clapon cu castane și ghiveci la cuptor.

Firește, toate aceste mâncăruri soseau însoțite de vinuri fără istov: la început un vin alb, plăcut și ușor, apoi un porfiriu rece ca gheața turnat în cești mari de argint. După care urmau: țipari tăvăliți în muștar, cu tarhon, cărnați, limbi de vițel afumate, pastramă, mușchi de porc pe mazăre, pulpă de vițel împănată, caltaboși, tobă de creier, salamuri, șuncă, cap de mistreț cu verdețuri, vânat cu sos de napi, ficat de găscă, măslina murate.” [3, p. 318]. Și aceasta nu este nici măcar pe departe lista completă a meniului „rabelaisian”, fiind de menționat și faptul că, pe lângă bucate comestibile, mai atestăm în ea și bucate, în mod normal, necomestibile, ceea ce vine să ne demonstreze că, în timpul unora dintre festinele cele mai trăsnete, situația avea tendința să scape de sub control și atunci se consuma, de fapt, tot ce putea fi pus în gură.

Gesta eroilor lui Rabelais este întretesută cu evenimente gastronomice. Chiar de la începutul descrierilor referitoare la obârșia lui Gargantua, Grandgousier, tatăl acestuia, nu este prezentat altfel, decât prin intermediul poftelor sale gastronomice: „Grandgousier era chefliul cel mai vesel al vremii sale și băutorul cel mai harnic din câți a cunoscut lumea. Îi plăcea să mănânce sărat, de aceea în cămările lui se aflau puse la păstrare, pentru oricând, grămezi întregi de șunci de Baiona și de Maiența, nenumărate limbi afumate, belșug de caltaboși în lunile de iarnă, felurite cărnuri ținute în muștar și în saramură, icre de păstrugă în untdelemn și câtime de cărnați (...)” [3, p. 7]. Gargamella, soția acestuia, i-a dat naștere lui Gargantua „după ce gustase dintr-o porție zdravănă de tusalama. Tuslamaua e o mâncare făcută din măruntaie de bou gras” [3, p. 8]. Prezintă interes și aspectul cantitativ al acestui fel de mâncare: astfel, porția

oferită Gargameliei a constat din 367 014 boi grași sacrificați expres. După cumplite chinuri, Gargantua ieși afară prin... urechea mamei: „De îndată ce-a văzut lumina zilei, plodul n-a început să miorlăie ca alți copii abia-născuți: „Miau! Miau!”, ci a strigat limpede și deslușit: „Dați-mi să beau!”, ca și cum ar fi îndemnat la pahar pe toți cei de față (...)” [3, p. 12]. Ulterior, pe parcursul derulării evenimentelor, Rabelais îl face pe Gargantua să mănânce șase pelerini într-o salată de lăptuci: ”Pelerinii, pomenindu-se fără veste în gura căpcăunului, s-au strecurat cum au putut prin râșnița măselelor, închipuindu-și că au fost aruncați într-un adânc de temniță. Iar când Gargantua a dat vinul pe gât (dintr-o înghițitură) erau mai-mai să se înece, purtați de puhoiul care se revărsase peste ei, târându-i în prăpastie.” [3, p. 55].

Deși în „Gargantua și Pantagruel” notele gastronomice par să fie dominante, acestea, bineînțeles, nu sunt unicele care merită atenția cititorului. Aspectele gastronomice se întrepătrund cu o critică aprigă a societății timpului, orientată împotriva abuzurilor comise de unele fețe bisericești și de o mare parte din reprezentanții nobilimii. Rabelais o face în maniera sa inconfundabilă – prin umor și alegorie. Astfel, el preamărește mănăstirea din Thélème, simbol al unei societăți ideale, a cărei unică lege era „Fă ce-ți place”, preferând Carnavalul Postului cel Mare. Pentru Rabelais, hrana intelectuală și cea pământească sunt inseparabile, ceea ce îl determină să le „combine” în celebra metaforă din prefața remarcabilei sale opere: „Sfârâmați osul și sugeți-i măduva hrănitoare!” [3, p. 2]., care îl îndeamnă pe cititor să analizeze în profunzime semnificația ascunsă printre rânduri.

Opera lui Rabelais este, așadar, fascinantă din numeroase puncte de vedere ce țin de gastronomie. Ea prezintă un catalog exhaustiv al produselor și modalităților de preparare a bucatelor, pe care, cu siguranță, puțini dintre cititori s-ar putea lăuda că le cunosc: de exemplu, aflăm că ouăle pot fi consumate prăjite, pierdute, înăbușite, amețite, târâte prin cenușă, aruncate în vatră etc. [4, p. 415]. Firește, cea mai mare greșală pe care ar putea să o facă cititorii lui Rabelais ar fi să ia de bune sfaturile și rețetele autorului. Opera sa este, de fapt, o modalitate inedită de a vorbi în glumă despre lucruri cât se poate de serioase; este o critică și o satiră violentă în adresa gastrolatrilor, care își adoră pântecul în detrimentul inimii și al creierului. Este simbolic, în acest sens, finalul operei, Rabelais aducând un elogiu sfintei Butelci, ca simbol al unei sete umaniste de cunoaștere [5, p. 31]. Astfel, Rabelais rămâne eternizat în vastul teren al literaturii universale

nu doar prin opera sa, ci și prin mărturia unei profunde dragoste de viață, care nu poate fi negată de niciun spirit gastronomic.

Referințe bibliografice:

1. DEMERSON, G. *François Rabelais*. Paris : Fayard, 1991. 360 p. ISBN 978-2213-0278-2-1.
2. BAKHTINE, M. *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*. Paris: Gallimard, 1982. 471 p. ISBN 978-2070-2340-4-2.
3. RABELAIS, F. *Gargantua și Pantagruel*. București: Corint Books, 2019. 368 p. ISBN 978-6067-9367-7-3.
4. RABELAIS, F.; MENINI, R. *Tout Rabelais*. Paris: Bouquins, 2022. 2016 p. ISBN 978-2382-9225-6-9.
5. SCHWOB, M. *François Rabelais*. Paris: Éditions Allia, 2008. 73 p. ISBN 978-2844-8529-0-8.